

Arquitetura moderna em Cachoeira do Sul: a modernidade como patrimônio nas décadas de 50 e 60

Modern architecture in Cachoeira do Sul: modernity as a heritage in the 50s and 60s

Arquitectura moderna en Cachoeira do Sul: la modernidad como herencia en los años 50 y 60

SOUTO, Ana Elisa. Doutora. Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul (UFSM/CS). Contato: anaearq@gmail.com

ZAMPIERI, Renata. Doutoranda. Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul (UFSM/CS). Contato: renata.zampieri@ufsm.br

CENCI, Laline. Doutora. Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul (UFSM/CS). Contato: laline.cenci@ufsm.br

Resumo

O trabalho procura reconhecer a produção da arquitetura moderna brasileira, investigando a sua disseminação no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeira do Sul, a partir da compreensão de exemplares residenciais unifamiliares, objetivando contribuir para o inventário e análise dessa produção. A proposta faz parte de um projeto de pesquisa em curso, que visa realizar o registro dessas obras através de pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo, redesenho e análise de exemplares, a fim de compreender as manifestações arquitetônicas deste período na cidade, suas influências, especificidades e autores, visando uma postura de reflexão sobre essa produção local. As análises oriundas dessa investigação visam agrupá-las por semelhança, podendo compreender como o movimento moderno foi concebido nesta região, as influências que sofreu e o legado deixado ao patrimônio local. O trabalho aqui apresentado abrange os resultados preliminares desta pesquisa, incorporando aspectos contextuais, as bases teóricas e referenciais que estabelecem a formação de arquitetos no estado do Rio Grande do Sul, permitindo a disseminação da arquitetura moderna em municípios como Cachoeira do Sul, e enfim a exposição de exemplares de qualidade arquitetônico que fazem parte do escopo da pesquisa, bem como a metodologia da investigação proposta.

Palavras-chave: Casa moderna. Investigação projetual. Inventário.

Abstract

The work recognizes the production of modern Brazilian architecture, investigating its dissemination in the interior of Rio Grande do Sul, in Cachoeira do Sul, from the understanding of single-family residential units, aiming to contribute to the inventory and analysis of this production. The proposal is part of a research in progress, which aims to register these works through bibliographic, documentary research, field research, redesign and analysis of examples, in order to understand the architectural manifestations of this period in the city, their influences, specificities and authors, aiming at a posture of reflection on this local production. The analysis resulting from this investigation seeks to group them by similarity, being able to understand how the modern movement was conceived in this region, the influences it suffered, and the legacy left to the local heritage. This article includes the preliminary results of this research, incorporating contextual aspects, the theoretical and referential bases that establish the academic training of architects in the state of Rio Grande do Sul, allowing the dissemination of modern architecture in cities like Cachoeira do Sul, and finally exposes architectural quality specimens that are part of the research scope, as well as the proposed research methodology.

Keywords: Modern house. Project research. Inventory.

Resumen

El trabajo busca reconocer la producción de la arquitectura brasileña moderna, investigando su difusión en el interior de Rio Grande do Sul, en la ciudad de Cachoeira do Sul, desde la comprensión de las unidades residenciales unifamiliares, con el objetivo de contribuir al inventario y análisis de esta producción. La propuesta forma parte de un proyecto de investigación en curso, que tiene como objetivo registrar estos trabajos a través de la investigación bibliográfica, documental, investigación de campo, rediseño y análisis de ejemplos, con el fin de comprender las manifestaciones arquitectónicas de este período en la ciudad, sus influencias, especificidades y autores, apuntando a una postura de reflexión sobre esta producción local. Los análisis resultantes de esta investigación pretenden agruparlos por similitud, pudiendo comprender cómo se concibió el movimiento moderno en esta región, las influencias que sufrió y el legado que dejó al patrimonio local. El trabajo aquí presentado cubre los resultados preliminares de esta investigación, incorporando aspectos contextuales, las bases teóricas y referenciales que establecen la formación de arquitectos en el estado de Rio Grande do Sul, permitiendo la difusión de la arquitectura moderna en municipios como Cachoeira do Sul, y finalmente exposición de ejemplares de calidad arquitectónica que forman parte del ámbito de investigación, así como la metodología de investigación propuesta.

Palabras clave: Casa moderna. Investigación de proyectos. Inventario.

Arquitetura moderna em Cachoeira do Sul: a modernidade como patrimônio nas décadas de 50 e 60

Introdução

A arquitetura moderna brasileira, a qual acaba tornando-se a arquitetura oficial do estado brasileiro, principalmente a partir de meados do século XX, passa por um processo de expansão e interiorização, na medida que ampliam-se as possibilidades de acesso à formação oficial em arquitetura, em período que coincide com o desenvolvimento econômico e crescimento do país. A produção desta arquitetura se estende por grande parte do território brasileiro, mantendo certos elementos que a identificam, mas assumindo características específicas em determinadas regiões, a partir de peculiaridades dadas pelas condições climáticas, culturais e de acesso a materiais e meios de construção, que diferem bastante em um país de extensões continentais como o Brasil.

Segundo Santos (2006), quatro conceitos sintetizam a trajetória da arquitetura moderna no Brasil e de sua difusão. O primeiro conceito é o da construção, sobre o qual é descrito o processo de surgimento da arquitetura moderna brasileira e no qual são apresentadas as raízes da Escola Carioca, a partir do pensamento de Lúcio Costa. O segundo conceito, de materialização, diz respeito à elaboração do projeto do Ministério da Educação e Saúde - o MES, no Rio de Janeiro, cuja linguagem sintetiza as influências da arquitetura corbusiana aliadas ao processo de criação de uma arquitetura moderna e brasileira. Sob o terceiro conceito de difusão, são apresentados alguns exemplares da arquitetura moderna construída entre as décadas de 1940 e 1960, em algumas capitais do país, cujos projetos, em sua maioria, foram executados por arquitetos formados no Rio ou em São Paulo. O quarto conceito de consagração apresenta alguns elementos da criação de Brasília, a partir do Concurso do Plano Diretor de 1957, que consagra ideias sobre a arquitetura e urbanismo, no período, de forma única.

De acordo com Zein (2000), a arquitetura brasileira moderna é tributária da contribuição de Le Corbusier, que no caso da escola carioca ocorre de maneira absolutamente explícita, direta e referenciada. Na arquitetura paulista, a influência corbusiana ocorre via a indireta contribuição da releitura carioca, cujos paradigmas são disseminados por todo o país a partir dos anos 1940, nas obras de seus epígonos e por aderência de arquitetos locais.

Na historiografia específica da arquitetura brasileira, a Escola Carioca é o grande destaque em vários dos principais autores, seja em textos temáticos da arquitetura do Séc. XX, como o de Yves Bruand, que dedica a maior parte de sua narrativa a essa produção, analisando a contribuição teórica de Costa e a revolução plástica de Niemeyer na adaptação dos princípios corbusianos à realidade brasileira; seja nos panoramas históricos abrangendo a trajetória da arquitetura brasileira desde os tempos coloniais, como o de Carlos Lemos:

(...) a nossa arquitetura, graças a esses pioneiros cariocas mais voltados às teorias de Le Corbusier, mas com alguns deles também atentos às teorias de Mies Van der Rohe e Gropius, definiu-se como uma expressão cultural nacional independente da conceituação e de seus modelos originais europeus e, pela terceira vez entre nós, como ocorrera em São Paulo bandeirista e em Minas de Aleijadinho, é caracterizada por recriações e invenções locais (LEMOS, 1979, p.141).

Assim como no restante do país, os primórdios da arquitetura moderna em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul também se caracteriza pela forte influência da obra de Le Corbusier e da Escola Carioca, mas também acaba adquirindo referencial advindo da arquitetura paulista e da arquitetura uruguaia. Os pilotis, quebra-sóis, planta livre, estrutura independente com balços permitindo fachadas livres e terraços, começam a fazer parte da paisagem construída de Porto Alegre nos anos 1950. A diferença climática entre a capital rio-grandense e o Rio de Janeiro aparece nas obras, com edifícios mais fechados e protegidos. O hospital de Clínicas de Porto Alegre, de Jorge Moreira, projeto pioneiro da Escola Carioca na cidade e o projeto do Palácio da Justiça, de Luis Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, são exemplos das diferenças climáticas e aplicação do vocabulário moderno (ALVAREZ; SILVA, 2011).

O trabalho aqui apresentado pretende refletir sobre a expansão da arquitetura moderna brasileira no Rio Grande do Sul, pela ótica da investigação da produção da arquitetura residencial unifamiliar a partir da década de 1950 em Cachoeira do Sul, e faz parte de um projeto de pesquisa em curso, que visa realizar o registro dessas obras através de pesquisa bibliográfica, documental, e pesquisa de campo – incluindo levantamento *in loco*, redesenho e análise de exemplares, a fim de compreender as manifestações arquitetônicas deste período na cidade, suas influências, especificidades e autores, visando uma postura de reflexão sobre essa produção local. As análises oriundas dessa investigação visam agrupá-las por semelhança, abarcando como o movimento moderno foi compreendido nesta região, as influências que sofreu e o legado deixado ao patrimônio local. A casa moderna é aqui interpretada como consequência e projeto da modernidade. Assim, uma investigação de como a sociedade moderna alinhou a organização

social e espacial mostra-se interessante para análise do rebatimento destas questões em termos locais.

O artigo está estruturado a partir de uma abordagem inicial sobre a difusão da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul, bem como a formação dos agentes responsáveis pela mesma, breve apresentação do município ênfase do estudo, contemplando parâmetros de configuração urbana e contexto histórico e econômico. Por fim o artigo relaciona parte da produção de interesse da arquitetura moderna residencial em Cachoeira do Sul, os quais fazem parte da pesquisa que dá origem a este trabalho, bem como a explanação da metodologia da investigação proposta.

Difusão da Arquitetura Moderna no RS

Considerando como marco inicial da arquitetura moderna no Brasil o acontecimento do Palácio Capanema, na primeira metade da década de 1930, bem como o importante episódio da Pampulha, no início da década de 1940, podemos levar em conta que a transferência do conhecimento e apropriação destes à realidade local é bastante gradual no princípio do Século XX, período no qual os meios de comunicação e de locomoção eram relativamente restritos, o que restringia as possibilidades de circulação de informação pelos locais mais afastados dos grandes centros. Por esta razão, quanto mais longe das grandes cidades, mais lenta a apropriação de novos ideais e referências.

No caso de Cachoeira do Sul, cidade do interior de um estado periférico, não é de estranhar que a transposição de modelos, tipos, e linguagens seja relativamente lenta e gradual. Este destaque é importante para termos como parâmetro que ao falarmos de arquitetura de base moderna no município, estamos nos remetendo a uma arquitetura produzida pelo menos a partir da metade da década de 1950, tendo em vista que o período anterior ainda é destinado à produção de arquitetura eclética e Art Déco no município, esta última, inclusive, que configura um conjunto construído bastante significativo na paisagem urbana da cidade, a qual merece destaque.

Enquanto a transposição do conhecimento e de valores da Arquitetura Moderna no âmbito do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, se dá tanto a partir da formação de arquitetos no exterior, como a partir do contato direto entre indivíduos, em especial a contribuição de Le Corbusier; o percurso desta modernidade até a capital do Estado é abordado em algumas reflexões teóricas como nos livros, dissertações e teses de Xavier e Mizogui (1987), Luccas

(2004) e Marques (2012 e 2016). Estes mostram que a especificidade da localização geográfica do estado, que está na periferia do Brasil, mas no epicentro dos países do Prata, acaba tornando-se fator importante para o arcabouço da arquitetura moderna gaúcha, a qual Marques denomina como Arquitetura Moderna Brasileira no Sul. Esta, além da inevitável referência das escolas carioca e paulista, acaba sendo muito contaminada também pela arquitetura uruguaia, conforme sugere Marques:

[...] a massa crítica de arquitetos do Rio Grande do Sul, a partir dos anos 1940, compartilhou do Movimento Moderno, sob significativa influência do nativismo carioca e, posteriormente, do brutalismo paulista, mas também de alguma contribuição e certo paralelismo com a arquitetura e cultura platina, principalmente do Uruguai, contexto com que o Rio Grande do Sul detém proximidade histórica, geográfica, climática e cultural (MARQUES, 2012, p.33).

De Porto Alegre para o restante do estado, a arquitetura moderna passa a ser produzida e difundida principalmente a partir da ampliação da possibilidade de formação de arquitetos em terras gaúchas, aumentando o número de profissionais, muitos destes originários de cidades do interior, e facilitando o acesso de mais pessoas a arquitetos de qualidade. O início da formação de Arquitetos no estado se dá pela implantação dos cursos de Arquitetura vinculados à Faculdade de Engenharia e ao Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, ambos criados em 1945. Posteriormente os dois cursos são fundidos para a criação da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em 1952 (MARQUES, 2012). Antes disso, os arquitetos da primeira geração da arquitetura moderna do Rio Grande do Sul obtinham sua formação oficial principalmente na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e na Faculdade de Arquitetura da *Universidad de la Republica*, em Montevideo, o que explica também a referência da arquitetura Uruguaia na produção local, além da clara e inevitável relação estabelecida com a arquitetura das Escolas Carioca e Paulista.

O município de Cachoeira do Sul e sua arquitetura moderna residencial

Distante 200km da capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a cidade de Cachoeira do Sul é o quinto município mais antigo do estado, tendo sido emancipado de Rio Pardo em 1820. A ocupação do município, no entanto, remonta ao ano de 1750, com o estabelecimento de soldados portugueses ao longo do Rio Jacuí, ali colocados para guarnecer as fronteiras portuguesas no Sul do Brasil (RITZEL, 2015). A localização central do município legou-o esta característica de defesa desde o princípio de sua ocupação, tendo sido posto importante de guardas de soldados, em um momento no qual o estado do Rio Grande do Sul passava por

constantes trocas de domínio entre Portugal e Espanha. “Por ser zona de passagem de contingentes oriundos das guerras de demarcação, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira pôde manter intenso mercado com a capital da Província, Porto Alegre, e com a capital colonial, Rio de Janeiro” (SELBACH, 2007), o que ampliava as possibilidades econômicas da então freguesia.

Figura 1. Localização da cidade de Cachoeira do Sul. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeira_do_Sul, acesso em 20.09.2020.

Ao final do século XIX Cachoeira do Sul passa a receber imigrantes alemães e italianos, os quais começam a impulsionar a economia da região, principalmente através da agropecuária, em especial a cultura do arroz, que se tornaria posteriormente o principal produto cachoeirense. Este aporte à economia local é essencial aos melhoramentos urbanos do município, conforme afirma Selbach: “O apogeu econômico cachoeirense, bastante visível no início do século XX, oriundo da ascensão econômica colonial, baseada principalmente na cultura rizícola, foi prioritariamente destinado à transformação da zona urbana central” (SELBACH, 2007, p.114).

Neste período, além dos melhoramentos na zona central de Cachoeira do Sul, a municipalidade começa a desapropriar parte de grandes propriedades, a fim de produzir loteamentos para a expansão urbana do município, que passa a ampliar-se para a porção norte e nordeste da cidade. É da década de 1930, por exemplo, o loteamento Soares e o Bairro Rio Branco, ambos com lotes de dimensões confortáveis, e que foram sendo pouco a pouco ocupados pela burguesia local. “O aristocrático bairro [Rio Branco], ocupado principalmente pela elite de origem teuta, era considerado a parte mais linda da cidade, dada as novas e imponentes

edificações” (SELBACH, 2007, p.189). As primeiras residências desses bairros eram predominantemente construídas em estilo eclético, com referências à arquitetura germânica. Com o passar do tempo, em meados do século XX, o anseio de parte da elite local por este tipo de arquitetura vai se alterando e se modernizando, passando a serem almejadas residências com o caráter da arquitetura moderna brasileira, que neste momento já passa a se disseminar pelo país, após já fazer parte da paisagem construída dos principais centros urbanos.

Conforme anteriormente mencionado, a pesquisa que dá origem a este artigo tem como ponto de partida a investigação acerca de alguns exemplares de arquitetura residencial moderna notáveis do município de Cachoeira do Sul, produzidos essencialmente a partir da década de 1950, os quais estão principalmente localizados nos bairros que foram urbanizados no início do séc. XX, como o Bairro Soares e Rio Branco. Além destes, é possível encontrar alguns exemplares de destaque nos bairros que começam a passar por alterações tipológicas neste mesmo período, como é o caso da zona central histórica, que passa pelo processo de substituição gradual de seu casario antigo por novas e modernas residências. A pesquisa apoia-se em metodologia que parte de uma busca inicial pelas residências a serem estudadas, com análise prévia de suas características gerais, passa por levantamento de dados na base cadastral do município e do arquivo histórico, por visita e levantamento *in loco*, redesenho do projeto original, modelagem tridimensional, e análise completa das residências. Posteriormente os exemplares serão reunidos em conjuntos, a fim de identificarmos semelhanças, recorrências e finalmente caracterizarmos os elementos arquitetônicos marcantes desta produção.

A percepção da arquitetura local, mediante visita de apreensão inicial, levou à definição de cinco residências iniciais para análise, as quais estão expostas no quadro a seguir em curso.

	RESIDÊNCIAS (foto e endereço)	CARACTERÍSTICAS
RESIDÊNCIA 01	<p>Rua Marechal Floriano, 100, Bairro Centro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linhas retas; • Horizontalidade; • Revestimento cerâmico na fachada; • Cobogós e pérgola em concreto na varanda de acesso; • Avanço da cobertura em relação ao volume principal reforça horizontalidade; • Composição de planos horizontais e verticais; • Tipologia térrea com pátio central.
RESIDÊNCIA 02	<p>Rua José Carlos Barboza, 106, Bairro Rio Branco</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linhas retas; • Horizontalidade; • Avanço da cobertura em relação ao volume principal reforça horizontalidade; • Subtração marca acesso peatonal; • Cobogós define um dos pátios, e pérgola em concreto marca outra área externa; • Alvenaria de tijolos aparentes na cor clara; • Composição planar; • Tipologia térrea.
RESIDÊNCIA 03	<p>Rua Marechal Floriano, 303, Bairro Rio Branco</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linhas retas; • Horizontalidade; • Esquadrias verticalizadas; • Avanço da cobertura em relação ao volume principal reforça horizontalidade; • Veneziana nas esquadrias; • Tijolos aparente na cor clara na fachada frontal; • Plano em pedra define acesso • Partido bi-nuclear, com adaptação à topografia, resultando em um volume térreo e outro com dois pavimentos.
RESIDÊNCIA 04	<p>Rua Moron, 918, Bairro Centro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linhas retas; • Horizontalidade; • Composição de planos horizontais e verticais; • Avanço da cobertura em relação aos volumes reforça a composição planar; • Plano vertical em pedra e plano vertical em tijolo aparente demarca pátio frontal; • Dois pavimentos.
RESIDÊNCIA 05	<p>Rua Moron, 871, Bairro Frota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linhas retas; • Horizontalidade; • Composição de planos horizontais e verticais, marcados por diferenciação de materiais e acabamentos; • Avanço da cobertura em relação ao volume superior reforça a composição planar; • Revestimento de pedra e cerâmica nos planos frontais e laterais; • Plano horizontal e pérgola em concreto e metal mdefinem pátio frontal; • Presença varanda coberta; • Venezianas compõem a fachada principal; • Dois pavimentos.

Figura 2. Quadro resumo de exemplares previamente selecionados. Fonte: As Autoras, 2020

A análise prévia das mesmas aponta para aspectos de composição, materialidade e soluções projetuais que demonstram algumas semelhanças e recorrências, as quais serão

compreendidas a partir da continuidade do desenvolvimento da pesquisa em curso. Esta seleção já serve como ilustração da arquitetura que se apropria do repertório difundido pela arquitetura moderna brasileira, aplicando este repertório a uma realidade local, acomodando aos anseios e possibilidades oferecidas por este contexto, características próprias da expansão da arquitetura moderna no Sul, conforme salienta Marques:

A Arquitetura Moderna Brasileira disseminada no sul, principalmente a partir do final dos anos 1940 até meados da década de 1970 (...) adquiriu determinadas características que se não chegaram a denominar escolas de arquitetura distintas das matrizes européia e norte-americana, como a Carioca e a Paulista, respectivamente, apresenta qualidades próprias de certa expressão. (...) A Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul tem um sentido de acomodação na escala do contexto urbano ou da paisagem que favorece sua incorporação ao tecido ou meio ambiente (...)" (MARQUES, 2016, p. 30).

Redesenho como metodologia de análise

A análise de projeto, que é uma leitura reflexiva e crítica da arquitetura, tem um papel importante para o conhecimento de processos e estratégias de projeto, de técnicas construtivas e de espacialidades formais e funcionais. Mediante uma análise arquitetônica podemos extrair as ideias norteadoras de sua concepção.

Para alcançar o objetivo da investigação, é proposta uma metodologia que envolve procedimentos de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica enfoca a questão da casa na arquitetura moderna e estudos sobre estratégias projetuais, especialmente no programa residencial. A pesquisa documental envolve a coleta de dados sobre as residências nos órgãos responsáveis na cidade. E a pesquisa de campo compreende a visita e levantamento *in loco*, objetivando o redesenho dos objetos de estudo, bem como a percepção de eventuais alterações. A análise dos exemplares tem como foco a implantação, os aspectos formais, funcionais, estruturais, a espacialidade e a materialidade. Esta análise é desenvolvida em duas etapas: análise das casas isoladamente e análise comparativa das residências. Espera-se que os dados das pesquisas das casas de forma isolada sejam cruzados, traçando sínteses sobre o universo estudado, e com isso desenvolvendo um quadro analítico e comparativo.

O “redesenho” das obras é uma forma de se apropriar das decisões, ajustes e transgressões no desenvolvimento do projeto (GASTÓN E ROVIRA, 2007), revelando as

intenções do autor e a consistência de suas decisões projetuais. Assim, recorre-se ao que Pinón (2005) chama de inversão do processo habitual: dado o edifício, procura-se a arquitetura.

O objetivo, para além de fomentar maior profundidade de análise, é criar uma base de dados e de acesso às informações. A investigação objetiva, através do redesenho, organizar templates padronizados, além de fichas resumo do material gráfico e da análise, os quais serão disponibilizados em site específico.

Conclusão

A arquitetura moderna brasileira, na sua tipologia residencial, com base nos preceitos da Escola Carioca e nos elementos oriundos da concepção corbusiana, produziu um vasto repertório tipológico. As residências têm cumprido, ao longo da história, um papel fundamental no campo da experimentação arquitetônica, pois permitem refletir, lidar com o lugar, com a complexidade de suas necessidades, com os materiais e a tecnologia, com a luz, com a economia, a ética e a política. No movimento moderno, as casas foram propulsoras do debate para a transformação do ambiente construído (CAMARGO, 2007), o que demonstra a importância de sua investigação nos mais diversos âmbitos e realidades.

Tema recorrente da historiografia da arquitetura, as casas, dada a complexidade dos problemas relativos à sua preservação, não têm recebido a mesma atenção por parte dos órgãos do patrimônio, tampouco são compreendidas pelos usuários, proprietários e muito menos pelo mercado imobiliário como um bem artístico-cultural. Com isso, estudos como este tornam-se de fundamental importância, uma vez que registram a pertinência de exemplares de qualidade arquitetônica, e lançam luz à reflexão sobre sua preservação, seja do objeto em si, seja de sua memória.

Referências

- ALVAREZ, Cícero; SILVA, Marcos Miethicki da. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre na década de 1950: a modernidade como patrimônio na cidade contemporânea**. Seminário Docomomo Brasil: 2011.
- GASTÓN, Cristina; ROVIRA, Teresa. **El Proyecto moderno. Pautas de Investigación**. Barcelona: Ediciones UPC, 2007.
- GONÇALVES, Magali Nocchi Collares. **A fronteira do moderno: Holanda Mendonça e a difusão da Arquitetura Moderna Brasileira no Sul**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

HERTER, Luciane Viana. **Patrimônio Cultural de Cachoeira do Sul e o estado de Conservação de suas fachadas frontais**. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2019.

LEMOS, Carlos . **Arquitetura Brasileira**. São Paulo, Editora Melhoramentos, 1979.

LUCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do “gênio artístico nacional”**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

MARQUES, Sergio Moacir. Fayet, Araújo & Moojen – **Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950/1970**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

MARQUES, Sergio Moacir. **FAM**. Porto Alegre: ADFAUPA, 2016.

PIÑÓN, Helio. El Proyecto como (Re) Construcción. Barcelona: Ediciones UPC, 2005.

RITZEL, Mirian. Cachoeira do Sul – 195 anos de emancipação política e administrativa. Blog “**História de Cachoeira do Sul**”, 2015. Disponível em:
<http://historiadecachoeiradosul.blogspot.com/2015/08/cachoeira-do-sul-195-anos-de.html>. Acesso em: 14 set. 2020

SANTOS, Maria da Graça. **Arquitetura Moderna Brasileira dos pioneiros a Brasília (1925-1960)**. Da Vinci. Curitiba,v.3,n1,p.37-56,2006.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil -1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1997.

SELBACH, Jeferson Francisco. **Muito além da praça José Bonifácio: as elites e os “outsiders” em Cachoeira do Sul pela voz do Jornal do Povo, 1930-45**. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2007.

SOUTO, ANA ELISA; ZAMPIERI, Renata; CENCI, Laline. **Patrimônio moderno em Cachoeira do Sul: Investigação de residências a partir da década de 1950**. Pesquisa em desenvolvimento. Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul (UFSM/CS),2020.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura Brasileira, Escola Paulista a as Casas de Paulo Mendes da Rocha**. Dissertação de mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura. Porto Alegre, 2000.